

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال حسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية

د. محمد مصطفى أفقيير

أستاذ باحث في التاريخ والحضارة

المناهج والديداكتيك

الدار البيضاء - المغرب

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أهمية المناهج التاريخية في تعزيز التعليم وتقديم فهم أعمق للتاريخ. تعتبر مادة التاريخ أساسية لثقافة وهوية الأمم، ويشكل تطوير مناهجها جزءًا حيويًا في تمكين الطلاب من تحليل وتفسير الأحداث التاريخية بعمق.

الكلمات المفتاحية

-المناهج التاريخية - التعليم - التفكير النقدي - التحليل - التكنولوجيا

أهداف الدراسة

تركز الدراسة على تحليل المناهج التاريخية المتنوعة، مثل المنهج التقليدي، النقدي، الاستقرائي، والمقارن، وكيفية استخدامها في البحث التاريخي لتسهيل تطبيقها في الأبحاث الأكاديمية وتعزيز العملية التعليمية.

أهمية المناهج التاريخية

تُسهّم المناهج التاريخية في توفير موثوقية أكبر للبحث التاريخي، إذ تساعد في إعادة بناء السياقات والعلاقات التاريخية المعقدة، مما يمكن الباحثين والطلاب من فهم أعمق للظواهر التاريخية.

أنواع المناهج التاريخية

-المنهج التقليدي: يعتمد على السرد الموضوعي للأحداث بترتيب زمني.

-المنهج الاستنباطي والاستقرائي: يركزان على الانتقال بين العام والخاص لفهم الظواهر التاريخية.

-المنهج المقارن: يُستخدم لمقارنة الظواهر بين فترات زمنية أو حضارات.

-المنهج النقدي والسوسيولوجي: يركزان على تحليل المصادر التاريخية والنظم الاجتماعية التي تحكم الأحداث.

إشكالية البحث

تتمحور الإشكالية حول الحاجة إلى فهم دور المناهج المتنوعة في تقديم رؤى جديدة حول الأحداث التاريخية.

نتائج الدراسة

تبين أن التنوع في المناهج يوفر أدوات تساعد المؤرخين على تحليل الأحداث بطرق متعددة، ما يسهم في فهم أوسع للأحداث وتفسيرها بعمق.

التوصيات

- تعزيز استخدام المنهج الاستقرائي والمقارن.

- تشجيع التفكير النقدي بين الطلاب.

- توظيف التكنولوجيا في تدريس التاريخ.

- تطوير مواد تعليمية متوافقة مع التطورات البحثية الحديثة.

- تقديم دورات تدريبية للأساتذة حول المناهج التاريخية الحديثة.

خاتمة

تقدم الدراسة إطاراً متكاملاً لتحليل وتطبيق المناهج التاريخية بما يسهم في تحسين جودة التعليم التاريخي، ويطور مهارات التفكير النقدي للطلاب، ويعزز من ملاءمة المناهج التعليمية لمتطلبات العصر.

الكلمات المفتاحية: المناهج التاريخية، التحليل التاريخي، المنهج التقليدي، المنهج الاستقرائي، المنهج المقارن.

Historical Methodologies in Education MApplied Study

Abstract

This study emphasizes the importance of historical methodologies in education, aiming to deepen students' understanding and analytical skills in history. Key goals include analyzing various methodologies – traditional, critical, inductive, and comparative – and proposing ways to implement them effectively in research and teaching.

Significance: Historical methodologies provide tools for reconstructing complex contexts, offering students and researchers a more profound understanding of historical events.

Findings: Diverse methodologies enable historians to analyze events from multiple perspectives, enhancing interpretation and understanding.

Recommendations:

- Increase use of inductive and comparative approaches.

- Foster critical thinking in students.

- Utilize technology in history education.
- Update materials to reflect recent research.
- Offer training on modern methodologies.

Conclusion: The study outlines a framework to enrich history education, aligning it with contemporary needs and enhancing critical thinking among students.

Keywords: historical methods, historical analysis, traditional method, inductive method, comparative method.

مقدمة

في سياق السعي المستمر نحو تطوير مناهج التعليم وتعزيز فاعليتها، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية المناهج التاريخية ودورها الكبير في إثراء العملية التعليمية، خاصة في مجال تدريس مادة التاريخ. تعد مادة التاريخ من المواد الأساسية التي تعكس ثقافة وهوية الأمم، ولذلك يُعتبر تطوير مناهجها أمراً حيوياً لتمكين الطلاب من فهم وتحليل الأحداث التاريخية بشكل نقدي وموضوعي.

هذه الدراسة تقدم تحليلاً معمقاً للمناهج التاريخية المختلفة أملاً أن تساهم في العملية التعليمية، بشكل خاص في التعليم الثانوي والعالوي. من خلال استعراض المناهج التاريخية الرئيسية وتقييم فعاليتها.

تهدف الدراسة إلى تقديم مقترحات لتبسيط هذه المناهج بما يسهم في تسهيل تطبيقها ضمن البحوث الطلابية والأكاديمية من خلال إبراز الجانب التطبيقي في المناهج وكذا التكامل بينها.

نؤمن بأن هذه الدراسة ستمثل إضافة قيمة للأدبيات التربوية وستساهم في تطوير استراتيجيات تدريس التاريخ، مما سينعكس إيجاباً على العملية التعليمية بأسرها. نتطلع إلى أن توفر هذه الدراسة للمعلمين وصانعي السياسات التعليمية فهماً أعمق لكيفية تحسين مناهج التاريخ وجعلها أكثر فاعلية وملاءمة لاحتياجات الطلاب في عصرنا الحالي.

في الأفق الرحب لدراسة التاريخ، حيث تتعانق آفاق الماضي بتعقيداته وتجلياته مع حاضرنا ومستقبلنا، يبرز مفهوم المناهج التاريخية كبوصلة توجه الباحثين والمؤرخين في رحلتهم الشاقة نحو فهم الأحداث والظواهر التي شكلت مسار الإنسانية. لطالما كان التاريخ مسرحاً للصراعات والتحويلات، الإنجازات والإخفاقات، يعكس بعمق الطبيعة المعقدة للوجود البشري. وفي هذه الرحلة، تعد المناهج التاريخية الأدوات التي بها ينقب المؤرخون عن الحقائق، يفككون الألغاز، ويكشفون عن الأسباب والنتائج، محاولين رسم صورة أوضح لماضيها.

إن الغوص في أعماق التاريخ ليس مجرد تجميع للحقائق والتواريخ والأسماء، بل هو عملية تحليلية معقدة تسعى لإعادة بناء السياقات والعلاقات، وفهم الظواهر الإنسانية بشكلها الأكثر شمولاً ودقة. ومن هنا، تأتي أهمية المناهج التاريخية التي تتنوع من التقليدية إلى الحديثة، كلٌ يضيء جانباً مختلفاً من جوانب الحقيقة التاريخية، ويقدم طريقاً فريداً لتفسير الأحداث والوقائع.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف هذا العالم الفسيح، مسلطة الضوء على أهم المناهج التاريخية المتبعة في البحث التاريخي، بدءاً من المنهج التقليدي ومروراً بالمنهج النقدي والتحليلي، وصولاً إلى المناهج المقارنة والسوسيولوجية وغيرها. سنسعى من خلال هذا البحث إلى تقديم فهم أعمق لكيفية توظيف هذه المناهج في دراسة التاريخ، معتمدين على أمثلة تطبيقية تُظهر تنوع وغنى الطرق التي يمكن بها استجلاء الحقائق التاريخية وتفسيرها.

أولاً- المنهج التقليدي في التاريخ: مفهومه وتطبيقاته في المصادر الإسلامية

نبدأ بالمنهج التقليدي الذي يحتل مكانة مرموقة كواحد من أقدم المناهج المستخدمة في دراسة التاريخ. يعتمد هذا المنهج على جمع البيانات من المصادر الأولية وتقديم سرد موضوعي للأحداث التاريخية بناءً على تسلسل زمني محدد. في السياق الإسلامي، يعود استخدام المنهج التقليدي إلى العصور الإسلامية الأولى، حيث ركز المؤرخون المسلمون على توثيق الأحداث والسير الذاتية بدقة عالية. هذا البحث يهدف إلى استكشاف مفهوم المنهج التقليدي وتطبيقاته في المصادر الإسلامية، مع تقديم أمثلة تفصيلية.

1- مفهوم المنهج التقليدي.

المنهج التقليدي في التاريخ يعتمد على أساسين رئيسيين: الاعتماد على المصادر الأولية كأساس للمعلومات التاريخية، وتقديم هذه المعلومات بطريقة وصفية، مركزة على سرد الأحداث بتسلسل زمني. يؤكد هذا المنهج على أهمية الدقة والموضوعية في نقل الحقائق التاريخية، متجنبًا التفسيرات والتحليلات الشخصية قدر الإمكان.

2- تطبيقات المنهج التقليدي في المصادر الإسلامية.

تاريخ الطبري¹ تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (224هـ - 310هـ / 839م - 923م). يُعد مثالاً بارزاً على المنهج التقليدي، حيث جمع الطبري المعلومات من مصادر متعددة، مقدماً سرداً شاملاً للأحداث منذ بداية الخليفة وحتى عصره. يتميز العمل بتسلسله الزمني واعتماده على الروايات الأولية.

البداية والنهاية² لإسحاق بن عمر بن كثير (701هـ/1301م - 774هـ/1373م). يعتبر هو الآخر تجسيداً للمنهج التقليدي من خلال تقديمه لتاريخ الأمم والأحداث بأسلوب سردي، بترتيب زمني دقيق، مستنداً إلى مصادر موثوقة، ويظهر جلياً كيف يمكن للمنهج التقليدي أن يوفر فهماً واسعاً للتاريخ الإسلامي والعالمي.

وكذلك سير "أعلام النبلاء"³ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (673هـ - 748هـ / 1274م - 1348م). يركز الذهبي في هذا العمل على سرد السير الذاتية لشخصيات إسلامية بارزة بتسلسل زمني. يعتمد الكتاب على جمع الأحاديث والروايات بمنهجية مما يعكس تطبيق المنهج التقليدي في دراسة التاريخ الإسلامي.

بالجملة، يعد المنهج التقليدي في التاريخ مدخلاً أساسياً لدراسة الأحداث التاريخية، خاصة في السياق الإسلامي حيث تزخر المصادر بالأحداث والروايات الهامة. وعلى الرغم من الحاجة إلى تكامله مع مناهج أخرى لتحقيق فهم أعمق للتاريخ، فإن تطبيقه في دراسة المصادر الإسلامية يظل محوراً مهماً للمؤرخين والباحثين الساعين لاستكشاف عمق التاريخ الإسلامي. غير أنه من المهم الإشارة إلى أن المنهج التقليدي يواجه انتقادات تتعلق بإهماله للتحليل النقدي للمصادر والتركيز المفرط على التاريخ السياسي والعسكري على حساب التاريخ الاجتماعي والثقافي. ومع ذلك، يبقى هذا المنهج أساسياً لفهم الإطار الزمني والمكاني والتسلسل الحداثي في التاريخ الإسلامي... وعليه، أرى أنه لا بد من رعاية هذا المنهج وتدريب الطلاب على استعماله منذ وقت مبكر في البحوث من خلال تدوين الرحلات واليوميات... ولتجاوز جوانب النقص في هذا المنهج يتعين الاهتمام بالسرد التاريخي لظواهر المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والدينية... الخ... في الدول والمجتمعات... بدون إهمال أي جانب من الجوانب أو مجال من المجالات... لتوثيق الأحداث توثيقاً دقيقاً بتسلسل

1- الطبري، تاريخ الرسل والملوك. 24 جزء، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. 2، دار المعارف، القاهرة - مصر 1967.

2- ابن كثير، البداية والنهاية. 12 جزء، تحقيق: علي شيري، ط. 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان 1988م.

3- الذهبي، سير أعلام النبلاء. 25 جزء، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان 1985م.

زمني... لأن التاريخ الآن يزور أمام أعيننا بالتقارير الصحفية... وغيرها. وهاته التقارير ستصبح غدا في المستقبل هي المادة التي سيشتغل عليها الباحثون والمؤرخون... لبناء صورة عن حاضرنا الذي هو ماضي الأجيال القادمة وستغذى عليها الأجيال... وهنا تكمن الخطورة...؟

ثانيا- المنهج الاستنباطي: المفهوم والتطبيق في التاريخ والفقه.

يستخدم المؤرخون الاستنباط لبناء نظريات تفسيرية حول الأحداث التاريخية. يمكنهم اقتراح تفسيرات جديدة أو تعديل الفهم الحالي بناءً على الأدلة المتاحة. والتحقق من صحة الأحداث التاريخية عبر مقارنة الأدلة المختلفة وفحص تناسقها، لبناء سرد تاريخي موثوق.

1- مفهوم المنهج الاستنباطي.

يمكن تعريف المنهج الاستنباطي بأنه أسلوب منهجي يبدأ بالنظر في الحقائق والمعلومات العامة لاستخلاص النتائج الخاصة أو الفردية. في مجال التاريخ الإسلامي، يعني هذا المنهج بدء البحث بالمصادر الأولية الواسعة والشاملة، مثل القرآن الكريم، كتب الحديث، المصادر التاريخية الأصيلة، والوثائق، لاستنتاج فهم دقيق للأحداث التاريخية، الشخصيات، والتطورات ضمن سياق معين. ويمكن تطبيق المنهج الاستنباطي على كل المواضيع والحقب التاريخية ومنها حقبة الخلافة الراشدة، وهي فترة محورية في تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية. في كلمة، المنهج الاستنباطي هو طريقة في البحث تعتمد على الانتقال من العام إلى الخاص، ويستلزم هذا النهج فهماً عميقاً للسياق العام. والقدرة على تطبيق هذا الفهم بدقة لتحليل الحالات التاريخية المحددة. فكيف يتم تطبيق المنهج الاستنباطي؟

للتوضيح، نقوم بتطبيق المنهج الاستنباطي على موضوع الخلافة الراشدة، نبدأ بالنظر إلى المبادئ العامة والسياقات الواسعة للعصر الذي تشكلت فيه الخلافة الراشدة، ومن ثم ننتقل إلى فهم الأحداث والقرارات الخاصة التي اتخذها كل من الخلفاء الراشدين على النحو التالي:

2- تطبيق المنهج الاستنباطي على الخلافة الراشدة.

الخلافة الراشدة⁵، تلك الفترة المحورية في تاريخ الإسلام، تمتد من وفاة النبي محمد عليه السلام (570م - 632م/11هـ) حتى انتهاء خلافة علي بن أبي طالب وخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهم عام 661م. دراسة هذه الفترة تتطلب نهجاً دقيقاً ومنهجياً لفهم كيفية تفاعل القادة والأمة مع التحديات المستجدة، سواء كانت هذه التحديات داخلية كالفتن والانقسامات، أو خارجية كالفتوحات والتوسعات. لهذا، يُعتبر المنهج الاستنباطي أداة فعالة في البحث التاريخي، حيث يتيح للمؤرخين تحليل البيانات والأدلة التاريخية بعناية لاستنباط فهم أعمق للأحداث وتقديم تفسيرات موثوقة.

تطبيق المنهج الاستنباطي في دراسة الخلافة الراشدة يشمل 6 خطوات على الأقل:

- 1- جمع البيانات التاريخية والمصادر الأولية،
- 2- تحليل هذه المصادر بشكل نقدي: النقد الداخلي والخارجي...
- 3- فهم السياق التاريخي للمرحلة التي تجري فيها الأحداث من خلال تعميق البحث بدراسة الجغرافية الإقليمية والدولية، العلاقات الدولية، فهم الأحداث، الشخصيات، التفاعلات وردود الأفعال... سرد وتحليل الظواهر الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية... البيئة والثقافية

4- الخلافة الراشدة تمثل الدولة الأولى بعد وفاة النبي محمد ﷺ وتشير إلى حكم الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر الصديق (573م - 13هـ / 634م)، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله عنهم. تمتد هذه الفترة من عام 632م إلى عام 661م.

5- أكرم بن ضياء العمري، عصر الخلافة الراشدة لمحاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين. ط1، مكتبة العبيكان، الرياض 2009.

وتأثيرها في الأحداث... ضمن إطارها الزمني والمكاني ... الدولة الساسانية والرومانية... الفتوحات... دخول القبائل الى الاسلام...النظم الاجتماعية والسياسية...الخ.

وللإشارة فإن السياق التاريخي للحدث المدروس يعني فهم الأحداث، الشخصيات، والظواهر التاريخية ضمن الظروف والعوامل الزمانية والمكانية التي حدثت فيها. يشمل ذلك النظر إلى البيئة الثقافية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي أثرت في الأحداث وكيف تفاعلت الشخصيات مع هذه الظروف. الهدف من النظر إلى السياق التاريخي هو توفير فهم أعمق وأكثر دقة للأحداث التاريخية، بدلاً من مجرد سردها كحقائق منعزلة.

4- استحضار القواعد والمبادئ الإسلامية المتعلقة بالتصرفات بالسياسة والحكم والخلافة: طبعاً من القرآن الكريم والسنة الشريفة نستخدم القرآن الكريم والسنة النبوية كمصادر أساسية لاستنباط القواعد العامة التي يمكن تطبيقها على فهم نظام الحكم في الخلافة الراشدة، مثل العدل، الشورى، ورعاية المصالح العامة...

5- الانتقال من العام إلى الخاص: من السياقات والظروف والمبادئ العامة... إلى تحليل قرارات الخلفاء الراشدين... أي تصرفاتهم بالإمامة والخلافة... الإجراءات والسياسات المتخذة على جميع الأصعدة... الفكرية السياسية، الاقتصادية والعسكرية... مع وضعها في سياقها التاريخي...مثلاً:

-أبو بكر الصديق (573م - 13هـ / 634م): واجه المرتدين بالقوة العسكرية/ بالجهاد للحفاظ على وحدة الأمة والدولة...
-عمر بن الخطاب (582م - 23هـ / 644م): طبق مبادئ العدل والشورى في إدارة الدولة الإسلامية وتوسيعه. دون الدواوين، أسس الشرطة والحسبة والقضاء وطور نظام الرعاية الاجتماعية... مع اتساع الدولة في الشام والعراق ومصر...
-عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ): واجه تحديات التوسع الإسلامي والحفاظ على وحدة الأمة عبر جمع القرآن... وعين من يثق بهم في مناصب الدولة وفي الولايات...

-علي بن أبي طالب (599م - 661م / 23هـ): واجه التحديات الداخلية والخارجية بالقوة العسكرية وبالمناظرات والحجة العقلية والنقلية، عصر برزت فيه الفرق الكلامية والمذهبية، وانحسرت فيه الفتوحات بسبب الصراعات حول دم عثمان بن عفان والخلافة والتحكيم...
6- استنباط النتائج التي تساهم في تعزيز فهمنا لهذا العصر الزاهر ولكن المعقد. هذه العملية لا تساعد فقط في التحقق من الروايات التاريخية بل تعمل أيضاً على توضيح العوامل السياسية، الاجتماعية، والدينية التي شكلت السياسة والحكم خلال تلك المرحلة.

بكلمة، من خلال تطبيق المنهج الاستنباطي، يمكننا فهم كيف استند كل خليفة من الخلفاء الراشدين إلى المبادئ الإسلامية العامة وقام بتطبيقها بطرق مختلفة تناسب التحديات والسياقات التي واجهها. وهذا النموذج يوضح من الناحية التاريخية الحضارية عمق وتعقيد القيادة والإدارة في الخلافة الراشدة ويبرز من الناحية المنهجية نجاعة استخدام المنهج الاستنباطي في فهم التاريخ الإسلامي.

لتقديم تفسير أعمق حول كيفية تطبيق المنهج الاستنباطي على دراسة الخلافة الراشدة، يمكننا الغوص أكثر في التفاصيل المتعلقة بكل خليفة من الخلفاء الراشدين، مستكشفين السياقات والقرارات وكيفية استنباطها من المبادئ الإسلامية:

■ أبو بكر الصديق(573م - 13هـ/634م):

في البداية يتم سرد السياق العام لتولى ابي بكر الخلافة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم (570م - 8-6-632م/11هـ)، في وقت تواجه فيه الأمة تحديات تتعلق بالاستقرار والوحدة وما نتج عنه من ردة واضطراب...الخ وللإشارة فإن السياق التاريخي للحدث المدروس يعني فهم الأحداث، الشخصيات، والظواهر التاريخية ضمن الظروف والعوامل الزمانية والمكانية التي حدثت فيها. يشمل ذلك النظر إلى البيئة الثقافية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي أثرت في الأحداث وكيف تفاعلت الشخصيات مع هذه الظروف. الهدف من النظر إلى السياق التاريخي هو توفير فهم أعمق وأكثر دقة للأحداث التاريخية، بدلاً من مجرد سردها كحقائق منعزلة.

بعد تقديم الأوضاع العامة لتولي ابي بكر الخلافة يتم الوقوف على القرارات التي اتخذها ابوبكر في هاته الطرفية الحرجة، قرار انقاذ جيش اسامة بن زيد وحرب القبائل المرتدة، واستنباط الاصول التي اعتمدها أبو بكر في اجتهاده ذلك ومعه مجلس الشورى، فيتم التوصل الى ان ابا بكر استنبط مبدأ الجهاد ضد المرتدين والمحافظة على وحدة المسلمين استناداً إلى قول الله تعالى وأحاديث النبي. وعليه، كانت قراراته تعكس تطبيق هذه المبادئ لضمان استمرارية الدولة الإسلامية وتوحيدها...

■ عمر بن الخطاب (582م - 644هـ/م):

وفي موضوع خلافة عمر بن الخطاب (582م - 644هـ/م) فان السياق التاريخي للحدث يكشف فترة توسع الدولة الإسلامية والحاجة إلى نظام إداري فعال. خلافته جاءت في فترة حاسمة ومحورية في التاريخ الإسلامي، كان المسلمون في بداية توسعهم الإقليمي خارج شبه الجزيرة العربية. ودولياً كانت الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية تمان بفترة من الضعف والاستنزاف بسبب الحروب المستمرة بينهما، مما فتح الفرصة أمام المسلمين للتوسع في هذه المرحلة....

بعد تفصيل الأوضاع العامة نستخدم القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهاد أبي بكر في خلافته كمصادر أساسية لاستنباط القواعد العامة التي يمكن تطبيقها على فهم نظام الحكم في الخلافة الراشدة العمرية، مثل العدل، الشورى، ورعاية المصالح العامة... ثم ننظر في الجهاز الإداري المركزي والإقليمي والاجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نفذها الخليفة عمر رضي الله عنه.

استنبط عمر بن الخطاب (582م - 644هـ/م) مبادئ العدل، الشورى، والرعاية الاجتماعية من الإسلام وطبقها في إدارة الفتوحات، كذا تنظيم الدولة، ورعاية الأيتام والفقراء. وقام بتطوير نظام الديوان وأسس الشرطة والقضاء الإسلامي...

■ عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ):

السياق التاريخي لتولي عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ) الخلافة يفسر مواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع السريع للدولة والحفاظ على الوحدة. ركز عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ) على جمع القرآن في مصحف واحد للحفاظ على وحدة المسلمين وتجنب الاختلافات. استنبط هذا الإجراء من الحاجة إلى الحفاظ على النص القرآني وضمان اتساق العبادات بين المسلمين في الأراضي الإسلامية المتوسعة.

عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ)، ذو النورين، هو ثالث الخلفاء الراشدين، وقد حكم الدولة الإسلامية من عام 23 إلى 35هـ (644-656م). لفهم حكم عثمان، من الضروري استكشاف السياق التاريخي الذي تولى فيه الخلافة، والذي شهد تحديات وإنجازات هائلة.

عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ) تولى الخلافة في فترة كانت الدولة الإسلامية تشهد توسعاً هائلاً. ورث عثمان دولة ذات حدود واسعة امتدت من الشام إلى العراق ومصر وأجزاء من الإمبراطورية الفارسية. كانت هذه الفترة مليئة بالتحديات الإدارية والمالية بسبب الحاجة إلى إدارة أراضي شاسعة ومتنوعة.

استجابة للوضعية العامة وانطلاقاً من المبادئ العامة لنظام الحكم في الإسلام اتخذ عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ) حزمة من الإجراءات:

● اقتصادياً: تعزيز البنية التحتية والإدارية كانت من أهم إنجازات عثمان. عمل على تحسين نظام الجزية والخراج، ودعم المشاريع الزراعية والتجارية التي ساهمت في زيادة الثروة العامة للدولة الإسلامية. كما أدخل تغييرات على الجيش الإسلامي، مما زاد من قدرته على التوسع والدفاع عن الحدود.

● اجتماعيا ودينيا: كانت فترة حكم عثمان مهمة أيضًا من الناحية الدينية؛ حيث قام بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد لضمان حفظه ووحدته، مما كان له أثر بالغ في الحفاظ على النص القرآني. ومع ذلك، واجه حكم عثمان تحديات اجتماعية وسياسية كبيرة، بما في ذلك الفتن والمؤامرات التي نشأت بسبب بعض سياساته وقراراته التي أثارت الجدل.

● التحديات ونهاية حكمه: واجهت خلافة عثمان معارضة متزايدة نتيجة لما اعتبره البعض تفضيلاً لأقاربه في المناصب العامة، مما أدى إلى اتهامات بالفضول والفساد. هذه الفترة من الاضطرابات انتهت بمأساة اغتيال عثمان في منزله، مما فتح الباب أمام فتنة كبرى شهدها المسلمون بعد وفاته.

بكلمة، حكم عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ) يمثل فترة محورية في التاريخ الإسلامي، مليئة بالإنجازات الكبيرة والتحديات الجسام.

■ علي بن أبي طالب (599م - 661م / 23هـ):

خلافة علي بن أبي طالب استمرت من 35هـ/656م إلى 40هـ/661م، كانت مرحلة صعبة للغاية في تاريخ الإسلام، مليئة بالتحديات السياسية والمعارك الفاصلة. جاءت في ضوء سياق تاريخي معقد:

● سياسيا واجتماعيا:

عندما تولى علي بن أبي طالب الخلافة، كانت الأمة الإسلامية لا تزال تحت تأثير صدمة اغتيال الخليفة السابق، عثمان بن عفان (576م - 656م / 24هـ). كانت هناك انقسامات عميقة بين المسلمين حول العدالة لعثمان وكيفية إدارة الأمور بعده. هذه الفترة شهدت ارتفاع التوترات والمطالبات بالقصاص لدم عثمان، مما أدى إلى اندلاع سلسلة من الفتن.

من العام ننتقل الى الخاص، الخاص هنا هو كيفية مواجهة علي بن ابي طالب للتحديات وكيف ارسى دعائم الحكم انطلاقا من مبادئ الاسلام.

تولى علي الخلافة في فترة مليئة بالاضطرابات الداخلية والفتن. استنبط علي بن أبي طالب من القرآن والسنة واجتهادات الخلفاء الراشدين مبادئ العدل والشورى والحق في التعامل مع الفتن والخلافات. ركز على حل النزاعات والمحافظة على الوحدة والعدل بين المسلمين، استناداً إلى تعاليم الإسلام حول العدل والصبر.

● عسكريا:

خلال خلافته، واجه علي ثلاث معارك كبرى كان لها تأثير عميق على الإسلام:

معركة الجمل (36هـ/656م): اندلعت هذه المعركة بين علي ومعارضيه الذين كانوا يطالبون بالقصاص لدم عثمان. كان طلحة والزبير وعائشة زوجة النبي من بين القادة البارزين لهذا الفصيل.

معركة صفين (37هـ/657م): وقعت بين قوات علي وقوات معاوية بن أبي سفيان، حاكم الشام، الذي طالب بالقصاص لعثمان واستغل الانقسامات ليعزز مطالبته بالخلافة.

معركة النهروان (38هـ/658م): اندلعت بين علي والحوارج، الذين انشقوا عنه بعد تحكيم صفين، معتبرين أن اللجوء إلى التحكيم في قضايا الدين خروج عن الإسلام.

● دينيا وفكريا:

كانت خلافة علي فترة من التحديات الفكرية والدينية أيضًا. تعامل علي مع الخلافات الفقهية والأخلاقية التي نشأت بسبب الفتن، وحاول إرساء مبادئ العدالة والإصلاح في الحكم. كما تعامل مع ظهور الخوارج، الذين تبنا مواقف متشددة تجاه تحديد الخلافة والحكم، مما أثر في النقاشات الفكرية والدينية ضمن الأمة الإسلامية.

• النتائج والتأثير:

رغم قصر فترة حكمه، كان لخلافة علي تأثير عميق ودائم على التاريخ الإسلامي. الانقسامات التي تعمقت خلال فترة حكمه...

3- خلاصة:

من خلال استخدام المنهج الاستنباطي، يمكننا فهم كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية بشكل عملي في إدارة الدولة الإسلامية خلال فترة الخلافة الراشدة. يوضح هذا النهج أن الخلفاء الراشدين استخدموا القرآن والسنة كمصادر رئيسية لاستنباط القرارات الإدارية والسياسية التي تعاملوا بها مع التحديات المختلفة. هذا يبرز عمق الفكر الإسلامي في الحكم والإدارة، وكيف يمكن تطبيقه بمرونة وفاعلية في مختلف الظروف.

المنهج الاستنباطي في الدراسات التاريخية، وخاصة في تاريخ الخلافة الراشدة، يتطلب من الباحثين والمؤرخين البدء بالمبادئ والأدلة العامة للوصول إلى فهم دقيق ومععمق للأحداث التاريخية الخاصة. فيما يلي بعض من الكتب التاريخية التي تميزت باستخدام هذا المنهج في دراسة وتحليل تاريخ الخلافة الراشدة:

- "العبر وديوان المبتدأ والخبر" لابن خلدون: يعد ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) من رواد المنهجية التاريخية، حيث يقدم في مقدمته نظرية عن التاريخ والمجتمعات تعتمد على الاستقراء والاستنباط. يناقش كيف تتطور الحضارات وتنحسر استنادًا إلى مبادئ عامة استخلصها من الدراسة الشاملة للتاريخ.

- "فقه السيرة" لمحمد الغزالي (1917م - 1996م / 1335هـ - 1416هـ): يستخدم الغزالي المنهج الاستنباطي لتحليل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم (570م - 632م / 11هـ) واستخلاص الدروس والمبادئ التي يمكن تطبيقها في مختلف جوانب الحياة والإدارة. - "الإسلام بين الشرق والغرب" لعلي عزت بيغوفيتش (1925م - 2003م / 1344هـ - 1424هـ): يقدم بيغوفيتش تحليلًا استنباطيًا للإسلام كحضارة ونظام فكري، مقارنةً بينه وبين الحضارات الأخرى. يستخدم المنهج الاستنباطي لتحليل كيف يمكن للمبادئ الإسلامية أن تقدم حلولًا لمشكلات العصر.

- "الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط" للدكتور علي محمد الصلابي (1963م / 1383هـ): الصلابي - خصوصًا - في تحليلاته للأحداث التاريخية والشخصيات، يستخدم المنهج الاستنباطي. يبدأ بمبادئ عامة أو أفكار مسبقة حول الحكم الإسلامي والعدالة، ومن ثم ينظر في الأحداث والشخصيات العثمانية من خلال هذه العدسة. وعند تحليل السياسات والقرارات قد يستخدم المبادئ الإسلامية كأساس لتقييم سياسات السلاطين العثمانيين وتأثيرهم على الأمة. ينظر إلى الأحداث من منظور ما ينبغي أن يكون عليه وفقًا للمبادئ

6- ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. ط.2، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت - لبنان 1988م.

7- الغزالي، محمد، فقه السيرة. تخرّيج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني، ط.7، دار القلم، دمشق - سوريا 1427هـ.

8 - علي عزت بيغوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب. ترجمة محمد يوسف عدس، ط.2، دار النشر للجامعات، مصر 1997.

9- محمد علي الصلابي، عوامل النهوض وأسباب السقوط. جزآن، ط.1، مكتبة حسن العصرية، بيروت، لبنان 2010.

الإسلامية، ثم يستنتج مدى فعالية أو فشل هذه السياسات في تحقيق المثل العليا. وفي الاستنتاجات الأخلاقية والدينية غالبًا ما يستخدم الصلاحي المبادئ الدينية والأخلاقية كنقطة انطلاق لتقديم تفسيراته واستنتاجاته حول الأحداث التاريخية، مما يعكس استخدام منهج استنباطي يُطبق المبادئ على الأحداث.

هذه الكتب، توفر أمثلة على كيفية استخدام المنهج الاستنباطي في الدراسات التاريخية لتقديم تحليلات معمقة ومبتكرة تسهم في فهم أعمق للتاريخ والحضارة الإسلامية. وسنلق نظرة على المنهج الاستنباطي في الفقه عله يعيننا على فهم هذا المنهج العلمي وأهميته وطرق تطبيقه في استنباط الأحكام والوصول إلى الخلاصات في الفقه وفي العلوم الاجتماعية.

4- المنهج الاستنباطي في مجال الفقه الإسلامي.

المنهج الاستنباطي استعمل في أصول الفقه كآلية لفهم الأدلة واستخلاص القواعد الفقهية والفتاوى والأحكام الشرعية... وفقه الواقع... من خلال دراسة النظائر، يمكن استنباط قواعد فقهية عامة تنطبق على كل المسائل التي تتشابه في السبب أو العلة الشرعية... هذا يساعد الفقهاء على استخراج قواعد موحدة تسهل التعامل مع مسائل جديدة أو متجددة بناءً على هذه القواعد.

في مجال الفقه الإسلامي، المنهج الاستنباطي له دور مركزي في استخراج الأحكام الفقهية/ انطلاقًا من مصادر التشريع الإسلامي، من النصوص الشرعية، مثل القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك من الإجماع والقياس. هذا المنهج يساعد على تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع والظروف المعاصرة. فيما يلي بعض / من كتب علم الأصول التي تميزت باعتمادها على المنهج الاستنباطي:

- الإحكام في أصول الأحكام¹⁰ للآمدي (1156م - 1233م / 551هـ - 631هـ): من الكتب الهامة في أصول الفقه، حيث يشرح الآمدي كيفية استنباط الأحكام الفقهية من النصوص القرآنية والحديثية. يركز على المنهجية الاستنباطية في فهم الأدلة وتطبيقها على الفتاوى والأحكام. يستعرض الكتاب أمثلة على كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة وكيفية الجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعض، وهو ما يُظهر قدرة الفقه الإسلامي على التعامل مع التعقيدات والتغيرات الاجتماعية.

- "نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول"¹¹ للإسنوي (1305م - 1370م / 704هـ - 772هـ): يعد كتاب نهاية السؤل هذا شرحًا مهمًا لكتاب "منهاج الأصول" للبيضاوي¹² في أصول الفقه، ويستخدم المنهج الاستنباطي لتوضيح كيفية التوصل إلى الأحكام الفقهية من خلال الأدلة الشرعية. يناقش الإسنوي القواعد الفقهية وكيفية تطبيقها في مختلف الحالات، معتمداً على استنباطات مفصلة تظهر تطبيق النظريات الأصولية في الواقع الفقهي.

- المحصول في علم الأصول¹³ للرازي (544هـ - 606هـ / 1150م - 1209م): يعالج هذا العمل مسائل أصول الفقه ويشرح كيفية استخدام المنهج الاستنباطي لاستخراج الأحكام من النصوص الشرعية، مع التأكيد على أهمية القياس والاجتهاد. يقدم الرازي أمثلة على الاستدلال والاستنباط، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأحاديث الضعيفة والموقوفة.

10- الإحكام في أصول الأحكام. تعليق عبد الرزاق عفيفي، 4 أجزاء، ط2، المكتب الإسلامي، دمشق - بيروت 1402.

11- الإسنوي، نهاية السؤل شرح منهاج الوصول. ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان 1999.

12- البيضاوي، منهاج الوصول الى علم الاصول. تحقيق شعبان محمد اساعيل، ط1، دار ابن حزم، بيروت 2008.

13- الرازي، المحصول في علم الأصول. دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت 1997.

- "المستصفي من علم الأصول"¹⁴ للغزالي (1058م - 1111م / 450هـ - 505هـ): يستكشف الغزالي في هذا العمل أسس علم الأصول ويبحث في المنهجات الاستنباطية لفهم وتطبيق الأحكام الشرعية. يتناول الكتاب مواضيع مثل الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، وكيفية استنباط الأحكام من خلال تحليل هذه المفاهيم، موضوعاً كيفية التعامل مع التنوع والتعقيد في النصوص الشرعية. بكلمة، هذه الكتب توضح عمق وتعقيد الاستنباط في الفقه الإسلامي، حيث يتم التعامل مع النصوص الشرعية بطريقة منهجية لتطبيق الأحكام بشكل يتناسب مع المواقف المتنوعة والمتغيرة، مؤكدة على ديناميكية الفقه الإسلامي وقدرته على مواجهة التحديات الجديدة. لتوضيح المنهج الاستنباطي في الفقه الإسلامي بمثال عملي، دعونا ننظر في كيفية استنباط حكم شرعي معين، مثل حكم صلاة الجمعة: 15:

أولاً- النظر في المصادر والأدلة الأساسية

في البداية، يعتمد المنهج الاستنباطي على الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية كمصادر رئيسية للتشريع الإسلامي: القرآن الكريم: لا يوجد نص قرآني صريح يأمر بصلاة الجمعة، لكن يوجد ما يشير إلى أهميتها وفضلها، مثل قوله تعالى: "وَأَزَكُّوْا مَعَ الرَّاْكِعِيْنَ" (البقرة: 43) -السنة النبوية: هناك أحاديث كثيرة تؤكد على فضل صلاة الجمعة وأهميتها، مثل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم (570م - 68-632م/11هـ): "صلاة الجمعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"¹⁶ (رواه البخاري ومسلم).

ثانياً- الاستنباط

استناداً إلى الأدلة الشرعية، يقوم الفقهاء بالخطوات التالية لاستنباط حكم صلاة الجمعة: تحليل النصوص: يبدأ الفقهاء بتحليل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار سياق النص. في حالة عدم وجود نص صريح يلجأون إلى القياس والاجتهاد... القياس والاجتهاد: في غياب نص قرآني صريح يأمر بصلاة الجمعة كفرصة، يلجأ الفقهاء إلى القياس والاجتهاد، مقارنين صلاة الجمعة بالعبادات الأخرى التي شددت على أهميتها وفضلها... للوصول إلى فتوى وحكم... بالإجماع بمفهومه الأصولي بين كل المذاهب أو بمفهومه الفقهي داخل المذهب كما هو الحال هنا:

- الحنابلة والشافعية يرون أن صلاة الجمعة فرض كفاية...
- المالكية يرون أنها سنة مؤكدة...
- الحنفية يرون أنها واجبة على الرجال.. استدل هؤلاء بحديث النبي ﷺ: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر." (رواه ابن ماجه).

14- الغزالي، المستصفي. تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1993.

15- ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 4 أجزاء، دار الحديث، القاهرة 2004.

16- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح. 8 أجزاء، تحقيق أحمد بن رفعت بن عثمان، دار الطباعة العامرة، تركيا 1344هـ، باب فضل صلاة الجمعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

الإجماع: يعتبر الإجماع من مصادر التشريع الإسلامي. وفي موضوع حكم صلاة الجماعة يوجد هناك إجماع واختلاف. إجماع عام: يتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة ذات فضل عظيم في الشريعة الإسلامية، وهي عبادة مستحبة ومؤكدة شرعاً، ويجب المحافظة عليها لتحقيق مقاصد الشريعة في تقوية روابط المسلمين. واختلاف في التصنيف الفقهي: في تحديد الحكم التفصيلي لصلاة الجماعة بين كونها فرض كفاية، أو سنة مؤكدة، أو واجبة على الرجال. ورغم هذا الاختلاف في التصنيف إلا أن الإجماع منعقد على فضلها وأهميتها. الفقهاء مجمعون على استحباب صلاة الجماعة وفضلها، مع إقرار بعضهم بأنها قد تصل في بعض الحالات إلى مرتبة الوجوب، خصوصاً في صلاة الجمعة التي وقع عليها الإجماع بوجودها على الرجال.

ج- الحكم الشرعي

بناءً على المنهج الاستنباطي، يخلص الفقهاء إلى أن صلاة الجماعة مستحبة وتحمل فضلاً كبيراً عند الله، وهي واجبة في حالة صلاة الجمعة للرجال القادرين على أدائها. هذا الاستنباط يعتمد على تحليل النصوص الشرعية، القياس، والإجماع، مما يظهر كيف يتم تطبيق المبادئ الإسلامية بمرونة لمعالجة مختلف القضايا الفقهية. هذا ويذكر أن المسألة فيها خلاف بين الاستحباب والوجوب¹⁷.

ثالثاً- المنهج الاستقرائي في التاريخ: مفهومه وتطبيقاته.

المنهج الاستقرائي يُعد أحد أعمدة البحث العلمي والتاريخي، مائلاً الباحثين أدوات لاستكشاف الأحداث والظواهر التاريخية من خلال بناء النظريات والفرضيات انطلاقاً من الملاحظات المحددة نحو استنتاجات عامة. في سياق الدراسات التاريخية، يسمح هذا المنهج بتفسير الأحداث والتطورات عبر تجميع وتحليل البيانات التاريخية. هذا البحث يهدف إلى استكشاف مفهوم المنهج الاستقرائي، معرّفاً بأهميته وكيفية تطبيقه في الدراسات التاريخية.

1- تعريف المنهج الاستقرائي

المنهج الاستقرائي، في جوهره، يبدأ بالملاحظات الخاصة أو الحالات المفردة للوصول إلى استنتاجات عامة. بعبارة أخرى، يتقدم من الخاص إلى العام، من الملموس إلى المجرد. في الدراسات التاريخية، يمثل هذا في جمع الحقائق والشواهد من المصادر التاريخية المختلفة لتشكيل فهم شامل ونظرية عامة حول فترة زمنية معينة أو حدث تاريخي.

2- أهمية المنهج الاستقرائي في الدراسات التاريخية

يوفر المنهج الاستقرائي للمؤرخين القدرة على استكشاف الأحداث التاريخية بموضوعية ودقة. يتيح هذا المنهج بناء الفرضيات استناداً إلى الدلائل والبيانات الأولية، مما يعزز من قدرة الباحث على تقديم تفسيرات وتحليلات عميقة ومنهجية للتاريخ.

3- تطبيقات المنهج الاستقرائي في الدراسات التاريخية

من أبرز الكتب التاريخية التي اعتمدت المنهج الاستقرائي "تاريخ ابن خلدون". يُعد تاريخ ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) وخاصة مقدمته¹⁸، من أهم الأعمال التاريخية التي توظف المنهج الاستقرائي بشكل فعال. يبدأ ابن خلدون بجمع البيانات

17 - لا تعد صلاة الجماعة واجبة بالمعنى الفقهي الذي يستوجب العقوبة على تركها، لكن تركها بدون عذر يُعتبر مخالفاً للسنة النبوية وقد يُنوت على الفرد فضلاً كبيراً. العلماء يؤكدون على أهمية حضور صلاة الجماعة ويشجعون عليها، لكن يُترك الأمر لظروف الأفراد وقدراتهم. بالنسبة للنساء، لا يُطلب منهن حضور صلاة الجماعة في المسجد، وصلاتهن في بيوتهن تُعتبر كاملة الأجر.

18- عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة. تحقيق وائل محمد خلف، دار العقيدة، الاسكندرية، مصر 2008.

والملاحظات حول الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية والاقتصادية... الخ...، ثم يقوم بتحليلها لاستخلاص نظريات عامة حول تطور الحضارات وأسباب صعودها وانحدارها. ابن خلدون يُظهر كيف أن العوامل الجغرافية، الاجتماعية، والاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في تحديد مصير الدول.

"كتاب الاستشراق"¹⁹ لإدوارد سعيد (1935م - 2003م / 1354هـ - 1424هـ). رغم أنه ليس كتابًا تاريخيًا بالمعنى التقليدي، إلا أنه يستخدم المنهج الاستقرائي في تحليل الأدب والفنون والدراسات الاستشراقية للكشف عن الصور النمطية والتصورات الغربية حول الشرق. إدوارد سعيد يجمع الأمثلة من الأدب الاستشراقي، ثم يقوم بتحليلها لاستخلاص استنتاجات عن الأساسيات الثقافية والسياسية للاستشراق.

هذا ويستعمل المنهج الاستقرائي في الدراسة التاريخية لمتن مختلف الحقب والمواضيع منها:

-تحليل الحضارات القديمة: يُستخدم المنهج الاستقرائي لفهم تطور الحضارات القديمة من خلال دراسة الآثار والنقوش والوثائق.
-دراسة الحروب والصراعات: يتيح المنهج الاستقرائي تحليل أسباب الحروب ونتائجها بالاعتماد على السجلات العسكرية والسياسية.
-فهم الحركات الاجتماعية والثقافية: يُستخدم هذا المنهج لاستقراء تأثير الحركات الاجتماعية والثقافية على المجتمعات من خلال تحليل الأدب والفن والوثائق الشخصية.

-تحليل التحولات الاجتماعية: استخدام المنهج الاستقرائي، مثلًا، لفهم كيف أثرت الثورة الصناعية على المجتمعات الأوروبية. من خلال جمع البيانات حول التغيرات في أنماط العمل، النمو الحضري، والتحويلات الاقتصادية. بالتالي استنتاج الأثر الشامل للثورة الصناعية على المجتمع.

-دراسة ظهور الإسلام: من خلال تجميع الروايات حول حياة النبي محمد ﷺ (570م - 632-6/11هـ) والسياق الاجتماعي والاقتصادي لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، واستخدام المنهج الاستقرائي لاستنتاج كيف ساهمت هذه العوامل في سرعة انتشار الإسلام.

-دراسة الخلافة الأموية: كمثل على تطبيق المنهج الاستقرائي، يمكن دراسة الخلافة الأموية من خلال جمع بيانات من العملات الأموية، الوثائق الإدارية، الشعر، والنقوش المعمارية. بالاعتماد على تلك الآثار التاريخية يستطيع المؤرخون استقراء كيفية إدارة الأمويين للدولة، تطور الفن والعمارة في عهدهم، والعلاقات الاجتماعية والدينية داخل الإمبراطورية. ويساعد هذا التحليل في فهم الأسس التي قامت عليها الخلافة الأموية وتأثيرها على التاريخ الإسلامي.

-تحليل تأثير الحروب الصليبية: من خلال تحليل السجلات التاريخية والروايات المتعلقة بالحروب الصليبية، واستقراء التأثيرات طويلة المدى لهذه الحروب على العلاقات بين الشرق والغرب.

4- خلاصة

بالجملة، يوفر المنهج الاستقرائي في البحوث التاريخية أساسًا منيئًا للباحثين لاستكشاف وتفسير الأحداث والظواهر التاريخية. من خلال بناء النظريات انطلاقًا من البيانات التاريخية الدقيقة والأدلة والمعلومات التفصيلية. ويتيح- هذا المنهج- فهمًا أعمق للتاريخ ويساهم في تطوير المعرفة التاريخية بطريقة منهجية وموضوعية.

19- إدوارد سعيد دار بنجوين، رؤية للنشر، ط1، ابريطانيا 2006.

بكلمة، توفر الكتب التي تعتمد على المنهج الاستقرائي في دراستها للتاريخ رؤى غنية ومتعمقة حول الأحداث والعوامل التي شكلت الحضارات عبر الزمن. من خلال جمع البيانات والملاحظات المفصلة، ومن ثم التحليل والاستنتاج. وتقديم فهم أعمق للتاريخ الإنساني، مما يسهم في إثراء معرفتنا بالماضي وتعقيداته.

رابعاً- المنهج المقارن في الدراسات التاريخية أسس وتطبيقات

في رحلة استكشاف التاريخ، يتبلور المنهج المقارن كأداة بحثية قوية، تفتح آفاقاً جديدة لفهم الأحداث والظواهر التاريخية بشكل أعمق وأشمل. هذا المنهج يسمح للمؤرخين بتجاوز النظرة الأحادية للتاريخ، مقدماً نظرة شمولية تربط بين مختلف الثقافات والحضارات عبر الزمان والمكان. الهدف من هذا البحث هو استكشاف مفهوم المنهج المقارن في الدراسات التاريخية، مع الإشارة إلى أسسه وكيفية تطبيقه في البحوث التاريخية.

1- تعريف المنهج المقارن:

المنهج المقارن هو نهج بحثي يهدف إلى دراسة وتحليل موضوعين أو أكثر من أجل تحديد الاختلافات والتشابهات بينهما في التاريخ، يتم استخدام هذا المنهج لمقارنة الأحداث، الشخصيات، الحركات الاجتماعية، النظم السياسية، أو الظواهر الثقافية عبر فترات زمنية مختلفة أو ضمن حضارات متباينة.

2- أسس المنهج المقارن:

أ- الاختيار المناسب للموضوعات: يجب أن تكون الموضوعات المقارنة ذات صلة ببعضها بطريقة تجعل الاستنتاجات ذات معنى وقيمة.
ب- تحديد معايير المقارنة: الوضوح في تحديد المعايير التي سيتم على أساسها المقارنة ضروري لضمان دقة التحليل....
ج- التوثيق والمصادر: الاعتماد على مصادر موثوقة ومتنوعة لجمع البيانات حول الموضوعات المقارنة يعزز من صلابة البحث.
من أبرز الكتب التاريخية التي اعتمدت المنهج المقارن في استقصاءاتها العلمية:

- مختصر دراسة التاريخ²⁰ أرنولد توينبي (1889م - 1975م / 1306هـ - 1395هـ). أرنولد توينبي، في سلسلة "دراسة التاريخ"، يقدم نموذجاً بارزاً لاستخدام المنهج المقارن. يفحص توينبي ارتفاع وانحدار الحضارات البشرية، مقارنةً بين عشرات الحضارات عبر التاريخ. يستند إلى مبدأ التحدي والاستجابة، محلاً كيف تواجه الحضارات التحديات البيئية والاجتماعية وكيف تؤثر استجاباتها في مصيرها.

- جاريد دايموند (1937م / 1356هـ) في كتابه "أسلحة، جراثيم وفولاذ"²¹، يعتمد جاريد دايموند المنهج المقارن لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء التفاوتات الكبيرة في النجاح والتطور بين الشعوب والحضارات المختلفة. يقارن دايموند بين المجتمعات عبر القارات المختلفة لتحديد كيف أثرت الجغرافيا والبيئة في توفير فرص أو عوائق أمام التقدم.

- في كتابها "حقول الدم، الدين وتاريخ العنف"²²، تقارن كارين أرمسترونغ (ولدت 1944م) بين اليهودية المسيحية والإسلام مستخدمة المنهج المقارن لفحص الدوافع الدينية والسياسية وراء هذه الصراعات الدينية. من خلال المقارنة، تكشف عن التشابهات والاختلافات في كيفية استخدام الدين كأداة للتوسع والدفاع وممارسة السياسة.

20- توينبي، مختصر دراسة التاريخ. ترجمة فؤاد شبل، 4 أجزاء، المركز القومي للترجمة، القاهرة 2008.

21- جاريد دايموند، أسلحة، جراثيم وفولاذ. ترجمة مازن حاد، الأهلية للنشر والتوزيع، مصر 2007.

22- كارين أرمسترونغ، حقول الدم، الدين وتاريخ العنف. ترجمة أسامة غاوي، الشبكة العربية للأبحاث، ط1، بيروت 2016.

- "النظام العالمي"²³ لإيمانويل والرشتاين (1930/1919م - 1308/1297هـ): يعد كتاب "النظام العالمي الحديث" لإيمانويل والرشتاين مثالاً بارزاً على تطبيق المنهج المقارن في فهم الاقتصاد السياسي. يقارن والرشتاين بين الأنظمة الاقتصادية المختلفة وتطور الاقتصاد العالمي منذ القرن السادس عشر، مشيراً إلى كيف أدت العولمة إلى تشكيل علاقات معقدة بين الدول.

ويطبق المنهج المقارن بكثرة في الفقه والقانون. في غمار الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، تبرز الحاجة الماسة لتقييم المقاربات المختلفة والفهم العميق لكيفية تطور الأنظمة القانونية عبر الزمن والمكان. يمثل المنهج المقارن أداة بحثية قيمة في هذا المجال، حيث يفتح آفاقاً جديدة للفهم والتحليل من خلال مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون الوضعي. في هذا البحث، نستعرض بعض الكتب التي تبنت هذا المنهج في مقارنة النظم القانونية الإسلامية والوضعية.

- "التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي"²⁴ لعبد القادر عودة (1913م - 1954م / 1331هـ - 1373هـ): يتضمن الكتاب دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية وعلى الأخص القانون المصري، الكتاب في جزأيه، يظهر محاسن الشريعة، وتفوقها على القوانين الوضعية، وسبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية، والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم ولم يهتد إليها العلماء إلا أخيراً.

- "ما هي الشريعة"²⁵ لوائل حلاق (1955م / 1375هـ): يعتبر هذا العمل من وائل حلاق مرجعاً شهيراً في مجال المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الغربي. يستخدم حلاق المنهج المقارن لتسليط الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين، مؤكداً على كيفية تأثير الأسس الفلسفية والمعتقدات الدينية في تشكيل الأنظمة القانونية في كلا الحضارتين.

ومن كتب الفقه الإسلامي المقارن على سبيل المثال لا الحصر:

- "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد (1126م - 1198م / 520هـ - 595هـ)²⁶: يُعد هذا الكتاب مصدراً هاماً للفقه المقارن، حيث يناقش ابن رشد الاختلافات الفقهية بين المذاهب بشكل عميق.

خامساً- المنهج النقدي في البحث التاريخي: نظرة تحليلية

المنهج النقدي في البحث التاريخي يعد من الأدوات الأساسية للمؤرخين في تقييم مصداقية المصادر وفهم الأحداث التاريخية بشكل أعمق. يتطلب هذا المنهج التحليل الدقيق للمصادر والتمييز بين الحقائق والتأويلات، مما يساهم في تكوين فهم موضوعي للتاريخ. هذا البحث يهدف إلى استكشاف المنهج النقدي وتطبيقاته العملية في الدراسات التاريخية.

1- تعريف المنهج النقدي

المنهج النقدي في البحث التاريخي يركز على التحليل العقلاني والموضوعي للمصادر التاريخية، بما في ذلك الوثائق، النصوص، السجلات، والآثار. يقوم الباحثون باستخدام هذا المنهج على التشكيك في مصداقية المصادر، فحص السياقات التي كُتبت فيها، وتقييم انحيازات المؤلفين.

23- إيمانويل وولر ستين، تحليل النظم الدولية. ترجمة أكرم علي حمدان، الدار العربية للعلوم، ط1، لبنان 2015.

24- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون. دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ.

25- وائل حلاق، ما هي الشريعة. ترجمة ذارق عثمان، مركز نماء للبحوث، ط1، 2016.

26- ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 4 أجزاء، دار الحديث، القاهرة بدون تاريخ،

2- أمثلة تطبيقية للمنهج النقدي

في غمار تتبع خطى المؤرخين ومحاولاتهم لفهم وتحليل الأحداث الكبرى التي شكلت مسار التاريخ، نجد أن مسألة تقييم وتحليل ونقد الروايات التاريخية تقف كحجر زاوية في عملية البحث العلمي. يتجلى هذا الجهد بوضوح في:

-تحليل الروايات حول الحروب الصليبية: استخدم المؤرخون المنهج النقدي لتحليل الروايات المتناقضة بين المصادر الإسلامية والمسيحية حول الحروب الصليبية. من خلال تقييم السياق الزمني والجغرافي والديني، تمكنوا من تقديم تفسير أكثر شمولية للأحداث. ومثالها كتاب "الحروب الصليبية كما رآها العرب"²⁷ لأمين معلوف. يقدم معلوف وجهة نظر العرب والمسلمين حول الحروب الصليبية، مستخدماً مصادر تاريخية عربية لإعادة تقييم الأحداث التي غالباً ما تُروى من منظور غربي. هذا الكتاب يستخدم المنهج النقدي لتحدي الصور النمطية والتصورات المسبقة.

-فحص الروايات والمصادر لدراسة تاريخ العرب قبل الإسلام: استخدم جواد علي (1907م-1987م / 1328هـ-1408هـ) في "تاريخ العرب قبل الإسلام"²⁸ المنهج النقدي لفحص النصوص الجاهلية والمصادر الإسلامية المبكرة. قام جواد علي بتقييم الروايات المختلفة حول الحياة الاجتماعية والدينية في شبه الجزيرة العربية، محاولاً الفصل بين الأساطير والحقائق التاريخية.

- ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) في مقدمته²⁹ الشهيرة، يُعد أحد الرواد الأوائل الذين طبقوا المنهج النقدي بشكل منهجي في التاريخ والاجتماع. تعالج "المقدمة" مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءاً من الجغرافيا السياسية وصولاً إلى الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع. يستخدم ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) المنهج النقدي في عدة جوانب، منها:

- تحليل الأساطير والروايات غير الموثوقة: ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) ينتقد بشدة الاعتماد على الروايات والأساطير غير الموثوقة التي تُستخدم أحياناً كمصادر تاريخية دون تمحيص. يُركز على أهمية التحقق من المصادر ويُقدم مثلاً على ذلك من خلال تحليله لقصص الأمم السابقة وكيف أن بعضها يُبنى على أساسات ضعيفة من النقل الشفهي أو المبالغات.

- التمييز بين الروايات وفحص الإسناد: أحد أهم أساليب المنهج النقدي في "المقدمة" هو تقييمه للروايات بناءً على إسنادها. يُقدم ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) نظرة نقدية لعملية الإسناد في الأحاديث والتاريخ، موضحاً كيف يمكن للإسناد أن يكون معياراً للصحة والموثوقية. يُشدد على ضرورة فحص سلاسل النقل وتقييم موثوقية الرواة.

- النقد الذاتي وتحليل المؤرخين: كما يتضمن العمل نقداً للمؤرخين أنفسهم ومنهجياتهم في التدوين التاريخي، حيث يُعرج ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) على أهمية الفصل بين الآراء الشخصية والأحكام الموضوعية عند كتابة التاريخ. يُظهر كيف أن التحيز والميل الشخصي يمكن أن يؤثر في تفسير الأحداث التاريخية.

- تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية: أخيراً، يُطبق ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) المنهج النقدي في تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في الدول والمجتمعات. يُعد هذا الجانب من عمله ثورياً، حيث يُقدم تحليلاً عميقاً لكيفية تأثير البيئة والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي في صعود وانحدار الحضارات.

27- أمين معلوف، الحروب الصليبية كما رآها العرب. ترجمة عفيف دمشقية، دار الفارابي، بيروت، لبنان 1998.

28- علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 20 جزء، ط. 4، دار الساقى، 2001م.

29- عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة. م.س.

بكلمة، "المقدمة" لابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) تبقى واحدة من أعظم الأعمال التي تمثل المنهج النقدي في الدراسات التاريخية والاجتماعية. استخدامه للنقد في تقييم المصادر، تحليل الروايات، وتقييم الأحداث والظواهر الاجتماعية يُعد إسهامًا مهمًا في تطور منهجيات البحث التاريخي ويُلهم الأجيال المتعاقبة من الباحثين.

3- الأهمية والتحديات

يسهم المنهج النقدي في تعزيز موثوقية البحث التاريخي، لكنه يواجه تحديات، بما في ذلك توافر المصادر، الأنساق الثقافية والفكرية للمؤرخين، وتأويل البيانات. الموضوعية والدقة هما المفتاح لتجاوز هذه التحديات.

بالجملة، المنهج النقدي يفتح آفاقًا جديدة لفهم التاريخ بعمق وموضوعية. من خلال التساؤل والتحليل الدقيق للمصادر، ويمكن المؤرخين من رسم صورة أكثر دقة وشمولية للماضي. تطبيقات هذا المنهج في الأمثلة المذكورة تشير إلى قيمته الفائقة في استكشاف وفهم التاريخ الإنساني.

سادسًا- المناهج السوسيولوجية في البحث التاريخي: المفهوم الأهمية والتطبيق.

المناهج السوسيولوجية في البحث التاريخي تقدم إطارًا مفاهيميًا يمكن الباحثين من استكشاف الظواهر التاريخية من خلال النظر إلى العلاقات الاجتماعية والتراكيب الثقافية والاقتصادية التي شكلت المجتمعات عبر الزمن. في هذا البحث، سنستعرض أهمية المناهج السوسيولوجية في الدراسات التاريخية، مع التركيز على التطبيقات العملية لهذه المناهج في البحوث التاريخية.

1- تعريف المنهج السوسيولوجي:

المنهج السوسيولوجي يشير إلى تحليل الظواهر التاريخية من خلال فحص الأنماط الاجتماعية والتفاعلات والهياكل التي تحكم السلوك الإنساني. يُركز هذا المنهج على كيفية تأثير العوامل الاجتماعية في تشكيل الأحداث التاريخية وتطور المجتمعات.

2- أهمية المنهج السوسيولوجي:

أ- تحليل العوامل الاجتماعية: يسمح المنهج السوسيولوجي بتحليل كيف تؤثر العوامل الاجتماعية، مثل الطبقة، العرق، والجنس، في تشكيل التاريخ.

ب- فهم التغيرات الاجتماعية: يُمكن هذا المنهج الباحثين من فهم كيف تطورت المجتمعات وتغيرت بمرور الزمن استجابةً للضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

ج- دراسة الهياكل والتفاعلات: يتيح استكشاف كيف تؤثر الهياكل الاجتماعية والتفاعلات البشرية في الأحداث التاريخية.

3- التطبيقات في البحوث التاريخية:

أ- دراسة الثورة الفرنسية:

يمكن استخدام المنهج السوسيولوجي لتحليل كيف أدت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والجوع والانتقاسات الطبقة، إلى اندلاع الثورة الفرنسية. يعد كتاب البير سوبول "تاريخ الثورة الفرنسية"³⁰ من الأعمال المهمة التي تناولت الثورة الفرنسية من منظور سوسيولوجي. يحلل سوبول العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى الثورة، مع التركيز على الدور الذي لعبته الطبقات المختلفة، خاصة البرجوازية والفلاحين.

30- البير سوبول، تاريخ الثورة الفرنسية. ترجمة جورج كوسي، منشورات بحر المتوسط، بيروت، باريس 1989.

ب- تحليل الحركة النسوية:

يستخدم ايضا، لدراسة كيف تطورت الحركة النسوية كاستجابة اجتماعية للتمييز الجنسي وكيف أثرت في التغييرات القانونية والثقافية عبر الزمن. ومثاله البين الكتاب الشهير "اللغز الأنثوي"³¹ بقلم بيتي فريدان (1921م - 2006م / 1340هـ - 1427هـ). يعتبر هذا الكتاب من الأعمال المحورية في الحركة النسوية الحديثة. يحلل الكتاب كيف أدت الصور النمطية الثقافية والتوقعات المجتمعية المفروضة على النساء في أمريكا خلال الخمسينيات والستينيات إلى ما سمته فريدان "مشكلة بدون اسم"، وهي الشعور بعدم الرضا والإحباط بين نساء الطبقة المتوسطة.

ج- تفكيك الثورة الصناعية:

يُمكن تطبيق المنهج السوسيولوجي لتحليل تأثير الثورة الصناعية على الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، مع التركيز على تغييرات نمط الحياة، العمل، والطبقات الاجتماعية. وهو المنهج الذي اعتمده كارل ماركس في كتابه "رأس المال"³². على الرغم من أن هذا العمل ليس بحثاً تاريخياً بحتاً، إلا أنه يقدم تحليلاً سوسيولوجياً واقتصادياً عميقاً للعمليات الرأسمالية التي أثرت خلال الثورة الصناعية. يفحص ماركس العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات التي تسببت بها الرأسمالية.

د- فهم صعود وسقوط الحضارات:

يُعتبر ابن خلدون (732هـ - 808هـ / 1332م - 1406م) مؤسس علم الاجتماع التاريخي، حيث استخدم نظريات سوسيولوجية لتحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في صعود وانحدار الحضارات. طبق في "المقدمة"³³ منهجاً سوسيولوجياً في فهم الديناميات الاجتماعية وتأثيرها على التاريخ.

هـ- دراسة تأثير البيئة في تطور المجتمع:

كتاب "أسلحة جراثيم وفولاذ"³⁴ لجاريد دايموند (1937م / 1356هـ) يستكشف كيف تؤثر الجغرافيا والبيئة في تطور المجتمعات، وكيف يمكن لهذه العوامل السوسيولوجية والبيئية أن تشكل مسارات التاريخ. ويقدم نظرة سوسيولوجية على الفروقات بين المجتمعات الإنسانية وتأثيرها على التاريخ العالمي.

4- النتائج والأثر:

الاعتماد على المناهج السوسيولوجية في البحث التاريخي يوفر فهماً أعمق للتحويلات الاجتماعية وتأثيرها في تشكيل الأحداث التاريخية. من خلال التحليل السوسيولوجي، يُمكن للباحثين استكشاف الأبعاد الاجتماعية للتاريخ بطريقة تُعزز من تعقيد فهمنا للماضي وتؤثر في تصوراتنا للمستقبل.

31- بيتي فريدان، اللغز الأنثوي. ترجمة عبد الله بديع فاضل، دار الرحبة، دمشق، سوريا 2014.

32- كارل ماركس، رأس المال. مكتبة الإسكندرية، مصر 2002.

33 - ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. ط.2، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت - لبنان 1988م.

34 - جاريد دايموند، أسلحة، جراثيم وفولاذ. م.س.

بالجملة، المنهج السوسيولوجي يُعد إضافة قيمة للدراسات التاريخية، مما يسمح بتجاوز الروايات التقليدية للأحداث لاستكشاف العوامل الاجتماعية الكامنة وراء التحولات التاريخية.

بكلمة، تطبيق المناهج السوسيولوجية في الدراسات التاريخية يوفر فهمًا أعمق للأحداث والعمليات التي شكلت العالم. والمصادر المذكورة أعلاه تقدم نماذج رائعة لكيفية استخدام هذه المناهج في التحليل التاريخي، مما يساهم في بناء رؤية متكاملة تجمع بين التحليل السوسيولوجي والفهم التاريخي، وتقدم للقارئ رؤى متعددة الأبعاد حول تأثير العوامل الاجتماعية في رسم ملامح التاريخ الإنساني.

■ خلاصات البحث.

في عالم التاريخ، الذي يعج بالأحداث المتشابكة والتحولات العميقة، يأتي دور المناهج البحثية كأداة أساسية لفك شفرات الماضي وتفسيرها بشكل علمي ومنهجي. إدراكًا لأهمية هذه المناهج في تعزيز فهمنا للتاريخ، قدم هذا البحث دراسة معمقة تناولت الأساليب المختلفة للبحث التاريخي، مستكشفًا كيف يمكن لكل منهج أن يسلط الضوء على جوانب متنوعة من الأحداث السابقة.

من خلال التحليل الدقيق للمناهج التقليدية السردية إلى الاستقرائية والاستنباطية، مرورًا بالمقارنة والنقدية، يفتح البحث بابًا للنقاش والتفكير في كيفية استخدام هذه الأدوات لبناء رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد للتاريخ. ويمثل جسرًا يربط بين الماضي والحاضر، مقدمًا بذلك إطارًا يمكن من خلاله تقييم الأحداث والأفكار التي شكلت عالمنا.

خلاصات البحث تعكس أهمية التنوع المنهجي في الدراسات التاريخية، وتعرض بوضوح كيف يمكن لهذه المناهج أن تتكامل وتساهم في تعميق فهمنا للتاريخ، وكذلك في تطوير نظرة نقدية تتجاوز السطحية إلى استيعاب العمق الحقيقي للأحداث التاريخية:

المنهج التقليدي السردية: يتميز بتركيزه على السرد الخطي للأحداث، حيث يقوم المؤرخ بتقديم الأحداث بتسلسل زمني واضح. الغرض من هذا المنهج هو إعطاء القارئ فهمًا شاملًا ومتسقًا لكيفية تطور الأحداث التاريخية. يُعتبر هذا المنهج أساسيًا لأنه يوفر الإطار العام للتاريخ الذي يمكن من خلاله تحليل وفهم العوامل الأخرى.

المنهج الاستنباطي: يعتمد على استخدام العقلانية والمنطق لاستنتاج نتائج حول الأحداث التاريخية بناءً على المبادئ العامة. المؤرخون يستخدمون هذا المنهج لتطوير نظريات حول الأسباب والتأثيرات في التاريخ، بما يسمح بإعادة تفسير الأحداث من منظورات جديدة. هذا يساعد في الكشف عن العوامل الكامنة التي قد لا تكون واضحة من خلال السرد البسيط.

المنهج الاستقرائي: يركز على تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحداث التاريخية ومن ثم استخدام هذه البيانات لاستنتاج النظريات. هذا المنهج يتميز بتأكيد على الأدلة ويعتبر مفيدًا في تطوير فهم أعمق للظواهر التاريخية من خلال الأدلة الملموسة.

المنهج المقارن: يعمل على مقارنة الأحداث أو الظواهر التاريخية في سياقات ثقافية أو زمنية مختلفة. هذه المقارنات تسمح برؤية الأحداث في أوجه تشابهها واختلافاتها، مما يوفر فهمًا أكثر تعقيدًا لكيفية تأثير البيئات المختلفة على السلوك الإنساني والتطورات التاريخية.

المنهج النقدي: يهدف إلى التحقيق في الأدلة التاريخية وتقييمها بشكل نقدي. المؤرخون يستخدمون التفكير النقدي لتحدي الفرضيات القائمة وإعادة النظر في الاستنتاجات السابقة بناءً على نقد وتحليل جديدين. يسعى هذا المنهج للكشف عن الأخطاء المحتملة أو التحيزات في التفسيرات السابقة، ويعزز الفهم العلمي والموضوعي للتاريخ. من خلال تطبيق المنهج النقدي.

المنهج السوسيوولوجي: يركز في الكتابة التاريخية على فهم الأحداث التاريخية من خلال تحليل البنى الاجتماعية والعمليات التي تشكل سلوك الجماعات والمجتمعات عبر الزمن. هذا المنهج يُبرز الطريقة التي تتفاعل بها العوامل الاجتماعية مثل الطبقة، العرق، الجنس، والدين، في تحديد الأحداث التاريخية وتأثيراتها.

بكلمة، يمكن للمؤرخين أن يطوروا تفسيرات أكثر دقة وعمقاً، مما يساهم في تعميق المعرفة التاريخية وإعادة تشكيل فهمنا للماضي.

بالجملة، كل من هذه المناهج يقدم طرقاً مختلفة لاستكشاف وتفسير الأحداث التاريخية، ويمكن أن تتداخل في الاستخدام لتوفير تحليل شامل ومتعدد الأبعاد. الدراسة هاته تبرز كيف يمكن للمؤرخين والباحثين استخدام هذه المناهج بفعالية للكشف عن العديد من جوانب التاريخ التي قد تبقى مخفية بدون تحليل منهجي متقن.

في الأخير، يرجى لهذا البحث أن يكون إضافة قيمة للمكتبة التاريخية وللمناهج الدراسية ويقدم أدوات مهمة للباحثين والطلاب الجامعيين وكذا طلاب الثانويات الراغبين في تعميق فهمهم للأحداث التاريخية وطرق ومناهج تحليلها.

- توصيات

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العملية التعليمية في عصرنا الحالي، يبرز دور المناهج التاريخية كأداة فعالة لتعزيز الوعي التاريخي وتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. تتيح هذه المناهج الفرصة لاستكشاف الأحداث الماضية بطرق تحليلية وموضوعية، مما يعد ضرورياً لفهم الحاضر والتخطيط للمستقبل. بناءً على هذه الرؤية، تم استخلاص مجموعة من التوصيات المعنية بتحسين طرق تدريس التاريخ وتطبيق المناهج بشكل يخدم الأهداف التعليمية والأكاديمية.

تأتي هذه التوصيات في إطار جهود متواصلة لتحقيق تعليم تاريخي أكثر فعالية وجاذبية، من خلال تبني أساليب تعليمية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات وتطلعات الطلاب في التعليم الثانوي والعالوي. تُعتبر هذه التوصيات خطوة إلى الأمام في مسار تحديث التعليم التاريخي وتفعيله كأداة رئيسية في بناء الشخصية النقدية والعلمية للطلاب، الأمر الذي سيمكنهم من مواجهة تحديات العصر بكفاءة وفعالية. إليك بعض التوصيات:

إدماج التفكير النقدي: تشجيع الطلاب على استخدام التفكير النقدي في تحليل الأحداث التاريخية، وذلك بدمج أسئلة تحفز التفكير والتحليل العميق ضمن المقررات الدراسية.

توظيف التكنولوجيا: استخدام الأدوات التكنولوجية المعاصرة في تدريس التاريخ، مثل الخرائط التفاعلية والتوقيتات الزمنية الرقمية، لتعزيز فهم الطلاب وتفاعلهم مع المادة التاريخية.

تطوير المواد التعليمية: تحديث المواد التعليمية بشكل دوري لتشمل أحدث الأبحاث التاريخية والمنهجيات الحديثة، مما يعزز من الجودة التعليمية ويعكس التطورات الأخيرة في مجال العلوم التاريخية.

التعلم القائم على المشاريع: تشجيع الطلاب على إنجاز مشاريع بحثية تاريخية تطبيقية تتناول قضايا تاريخية معينة، مما يساهم في تعزيز مهاراتهم البحثية وقدرتهم على الربط بين النظرية والتطبيق.

تعزيز التعاون البيئي: تشجيع التعاون بين الطلاب من خلال العمل الجماعي في البحوث التاريخية، مما يعزز مهارات العمل الجماعي ويفتح المجال لتبادل الأفكار والمناقشات الثرية.

تقديم دورات تدريبية للأساتذة/المعلمين: توفير دورات تدريبية مستمرة للأساتذة حول المناهج التاريخية الحديثة وكيفية تطبيقها بفعالية في الفصول الدراسية، مما يساعد على رفع كفاءتهم التعليمية.

تعميق الفهم الثقافي: دمج المنظورات المتعددة والثقافات المختلفة في تدريس التاريخ، لتعميق فهم الطلاب للتاريخ العالمي وتقدير الثقافات المتنوعة.

تقييم ومتابعة مستمرة: إجراء تقييمات دورية لفعالية المقررات التاريخية والمنهجيات المستخدمة، لضمان التحسين المستمر وتعديل الأساليب التعليمية وفقاً للنتائج والتغذية الراجعة من الطلاب والمعلمين.

لائحة المصادر والمراجع

- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح، تركيا، دار الطباعة العامرة.
- أكرم بن ضياء العمري، عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين، الرياض، مكتبة العبيكان.
- إبراهيم شعيب الأرنؤوط، تحقيق: مجموعة أعلام النبلاء، الذهبي، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- ابن خلدون، المقدمة، تحقيق وائل محمد خلف، دار العقيدة، الإسكندرية، مصر.
- ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة، دار الحديث.
- ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- الألباني، فقه السيرة، دمشق، دار القلم.
- جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت، دار الساقية.
- حسن عفيفي، تعليق الأحكام في أصول الأحكام، بيروت، المكتب الإسلامي.
- خليل شحادة، ديوان ابن خلدون، بيروت، دار الفكر.
- سير أعلام النبلاء، الذهبي، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- شعبان محمد إسماعيل، تحقيق: منهاج الوصول إلى علم الأصول، البيضاوي، بيروت، دار ابن حزم.
- طه جابر فياض العلواني، المحصول في علم الأصول، الرازي، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي في الإسلام مقارناً بالقانون، بيروت، دار الكاتب العربي.
- علي عزت بيغوفتش، الإسلام بين الشرق والغرب، مصر، دار النشر للجامعات.
- محمد الغزالي، فقه السيرة، سوريا، دار القلم.
- محمد علي الصلابي، عوامل النهوض وأسباب السقوط، بيروت، مكتبة حسن العصرية.
- محمد أبو الفضل إبراهيم، تاريخ الرسل والملوك، الطبري، القاهرة، دار المعارف.
- نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول، الإسنوي، بيروت، دار الكتب العلمية.
- المصادر الأجنبية

- إدوارد سعيد، دار بنجوين، رؤية للنشر، بريطانيا.
- بيتي فريدان، اللغز الأثوي، دمشق، دار الرحبة.
- جاريد دايموند، أسلحة، جرائم وفولاذ، مصر، الأهلية للنشر والتوزيع.
- كارل ماركس، رأس المال، مكتبة الإسكندرية، مصر.
- كارين أرمسترونغ، حقول الدم، الدين وتاريخ العنف، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث.
- إيمانويل وولر ستين، تحليل النظم الدولية، الدار العربية للعلوم، لبنان.